
Die Anzahl der Angaben zur Konstruktion eines n-Ecks: (von Harald Schröder)

Wenn wir ein beliebiges Dreieck betrachten, dann brauchen wir 3 Angaben zur Konstruktion des Dreiecks. Das können Seiten oder Winkel sein.

Schauen wir uns nun ein Viereck an. Wenn wir 3 Seiten gezeichnet haben, ist die vierte Seite auch bestimmt. Das Viereck ist dann konstruiert. Um diese 3 Seiten zu konstruieren benötigen wir 2 Winkel. Also benötigen wir zur Konstruktion eines beliebigen Vierecks 5 Angaben (vgl. Abbildung).

Wir können diese Überlegungen auf das n -Eck übertragen. Wenn wir bei einem n -Eck $n - 1$ Seiten bereits gezeichnet haben, ist auch die n . Seite bestimmt. Zur Konstruktion von $n - 1$ Seiten brauchen wir aber $n - 2$ Winkel, wie man auch an der Abbildung erkennen kann.

Die Anzahl der Angaben beträgt also:

$$z_k = n - 1 + n - 2 = 2n - 3$$

Diese Formel gilt für $n \geq 3$.

Die Konstruktionsformel beim Tangenten- und Sehnen-n-Eck:

Bei jeder Konstruktion eines Tangenten-n-Ecks muß der Innenkreisradius und ein Winkel vorgegeben sein. Die weiteren Angaben können Seiten oder Winkel sein. Auf diese Weise müssen neben dem Innenkreisradius und dem einen Winkel noch $n - 2$ weitere Angaben gemacht werden. Diese $n - 2$ Angaben können Seiten oder Winkel sein. Danach benötigt ein beliebiges Tangenten-n-Eck genau n Angaben zur Konstruktion.

3

Beim Sehnen-n-Eck sind neben dem Außerkreisradius noch $n - 1$ weitere Angaben (Seiten oder Winkel) erforderlich. Also auch beim Sehnen-n-Eck müssen n Angaben zur Konstruktion vorhanden sein.

Schlußfolgerungen: Da beim allgemeinen n -Eck $2n - 3$ Angaben zur Konstruktion nötig sind, beim Tangenten- und Sehnen-n-Eck aber nur n Angaben, muß es beim Tangenten- und Sehnen-n-Eck $2n - 3 - n = n - 3$ Zusatzbedingungen geben.

Beispiele veranschaulichen das:

Ein Dreieck braucht keine Zusatzbedingung. Jedes Dreieck hat auch einen Außen- und Innenkreis. Bei Tangenten- und Sehnenvierecken muß eine Zusatzbedingung gelten.

Beim Tangentenviereck:

Die Summe der Gegenseiten muß gleich groß sein.

Beim Sehnenviereck:

Die Summe der Gegenwinkel ist gleich 180° .

Literaturverzeichnis:

- [1] Harald Schröder, "Das n-Eck", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001